

Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeği (PYİÖ) Ergen Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İhsan AKEREN* İsmail AY**

Öz

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerini belirlemek amacıyla geliştirilen Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeğinin (PYİÖ) ortaokul ve lise öğrencisi ergen gruplara uyarlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve liselerde öğrenim gören 342 öğrenciye ulaşılmış ve ilgili ölçeği doldurmaları sağlanmıştır. Ölçeğin faktör yapısının keşfedilmesi amacıyla toplanan veriler ilk olarak Açıklayıcı Faktör Analizine (AFA) dahil edilmiştir. Faktör yükü .30'dan düşük olan, birden fazla faktör altında bulunan binişik maddeler çıkarıldıktan sonra toplam varyansın %53.98 açıklayan, öz değeri 1'den büyük, 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Örneklem yeterliği için Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) katsayısı .870, Bartlett's Test of Sphericity (Approx Chi-Square/df: 1671.123/136, p=.00) anlamlı bulunmuştur. Elde edilen ergen formunun doğrulanması ve ölçeğin orijinal formuyla ilişkisinin belirlenmesi amacıyla farklı bir örneklemden (N=356) toplanan verilerin dahil edildiği DFA, korelasyon ve güvenirlilik analizleri, belirlenen doğrulandığını ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bulgular PYİÖ Ergen Formunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermekle birlikte bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik yardım ihtiyacı, ergenler, ölçek uyarlama.

* Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi, 0000-0001-5615-4189, Bayburt, Türkiye, ihsanakeren@bayburt.edu.tr

** Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, 0000-0001-8364-7149, Erzurum, Türkiye, ismailay@atauni.edu.tr

Atıf için: Akeren, İ., Ay, İ. (2023). Psikolojik yardım ihtiyacı ölçeği (PYİÖ) ergen formu geçerlik ve güvenirlilik çalışması. *OJCES*, 1(2), 207-224. <https://10.5281/zenodo.10427797>

Makale ek bilgisi: Bu araştırmanın bir bölümü 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Makale Geçmişi

Geliş:14/11/2023

Düzeltilme:25/11/2023

Kabul:11/12/2023

Giriş

Toplumsal yapının üyesi olan birey, yaşamı boyunca etkileşim, gelişim ve değişim içerisinde. Bu nedenle çok farklı sorunlarla yüz yüze gelmek durumunda olacak ve birçok çözüm yolu üretecektir. Bireyin üretmiş olduğu bu çözüm yolları, ona daha sonra karşılaşılabilecek sorunların çözümünde yardım sağlayacak, bu şekilde sorunlarla baş edebilmeyi öğrenecektir. Fakat sahip olduğu çözüm yolları sorunu çözmede her zaman işe yaramayabilir, doğru olabileceği gibi yanlış da olabilir. Bu durum ise pozitif ya da negatif değişiklikleri beraberinde getirip farklı davranışlar sergilemelerinde etkili olmaktadır. Birey, çözümünde başarılı olduğu bir sorunun üstesinden geldiğinde daha istekli, girişken ve sosyal olmaktadır (Tan vd., 2019). Çözümünde zorlanılan ya da başarısız olunan bir sorun, onun pasif, tembel ve asosyal olmasına neden olmakta, bu durumdan birey olumsuz yönde etkilenmekte ve sonuç olarak bireyin psikolojik yardım alması önemli hâle gelmektedir (Ay, 2014; Yarkin, 2013). Bu noktada karşılaşılan zorluklar ve yaşanan psikolojik sorunların bilinmesi, bireylere sağlanacak olan psikolojik yardımın boyutunu ve niteliğini belirlemede büyük bir öneme sahiptir.

Psikolojik ihtiyaçlar, bireyin kişisel ve sosyal gelişiminin yanı sıra hayatta kalmasını, büyümesini, bütünlüğünü, iyi oluşunu sağlayan, onda çevresiyle etkileşim kurma isteğini uyandıran ve doğuştan gelen evrensel güdülenme kaynaklarıdır (Deci vd., 2001; Reeve, 2009). Kavram, bu araştırmada Maslow'un (1970) tanımladığı güvenlik, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları üzerinden ele alınmıştır. Psikolojik ihtiyaç, bireylerin yoksunluğun veya farklılığın neden olduğu gerginlikle başlayıp bu gerginliği gidermeye başlamasıyla son bulan, böylece dengeye ulaşmasıyla sonlanan bir kavram olarak tanımlanabilir. Yeme-içme gibi bazı ihtiyaçlar biyolojik kökenli olsa da çoğu davranışın altında psikolojik ihtiyaçlar yatmaktadır. Bu nedenle bilinçli olsun ya da olmasın bireyin davranışına onların ihtiyaçları neden olmaktadır. Yaşamın sürdürülebilmesi ve dengenin korunmasında bu ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir (Kuzgun, 2000; Oksal, 1986).

Psikolojik yardım ihtiyacı, bireyin eksikliğini hissettiği psikolojik ihtiyaçlarını gidermesinde başarısız olmasıyla açığa çıkan durumdur. Maslow (1970), güvenlik, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının giderilme düzeyini onların psikolojik yardıma duydukları ihtiyaçların göstergesi olarak açıklamaktadır. Söz konusu psikolojik ihtiyaçlar yüksek düzeyde karşılandıkça psikolojik yardıma duyulan ihtiyaç azalacaktır.

Rennie (2008), Maslow'un belirttiği hiyerarşiyle ilgili yaptığı araştırmada üst düzey ihtiyaçların tatmin edilmesinde alt düzey ihtiyaçların karşılanmış olmasının gerekli olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Taormina ve Gao'nun (2013) çalışmaları da hiyerarşideki herhangi bir ihtiyacın bir altındaki ihtiyacın giderilmesinin bir üstündeki ihtiyacın giderilmesini öngörebileceğini bulgulamışlardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle ilgili daha güncel bir çalışmada ise (Shi ve Lin, 2021) alt düzey ihtiyaçların üst düzey ihtiyaçları yordadığını, söz konusu bu ihtiyaçların düşük-yüksek olarak sıralanabileceğini bildirilmektedir. Böylece Maslow'un belirlediği ve sıraladığı ihtiyaç hiyerarşisinin doğrulandığı söylenebilir.

Mevcut Araştırma

Mevcut araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Ay ve Alver (2014) tarafından geliştirilmiş olan 35 maddelik dört alt boyuttan oluşan (güvenlik, sevgi ve ait olma, saygı, kendini gerçekleştirme) Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeğinin (PYİÖ) ergenler için geçerli ve güvenilir kısa (ergen) formunu elde etmek amaçlanmaktadır. Böylece psikolojik yardıma ihtiyaç

duyan ergenlerin belirlenmesi ve kendilerine gerekli hizmetin sunulmasında uygulayıcılara kullanışlı bir ölçme aracı sağlanacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi Maslow'a göre ihtiyaçların karşılanma düzeyi onların psikolojik yardıma duydukları ihtiyacın göstergesidir. Eğer bu ihtiyaçlar karşılanmazsa bireylerin psikolojik yardıma olan gereksinimleri artmaktadır. Ayrıca psikolojik yardım hizmeti veren profesyonellerin öğrencilerin ihtiyaç doyumunda hangi düzeyde olduklarını belirlemeleri, onlara vereceği psikolojik yardımda daha aktif ve etkili danışmanlık yapmalarında önemli olabilir. Ölçeğin ergen formunun oluşturulmasında veri toplama sürecinde uzun formlu ölçeklerin zorluk teşkil etmesi (Alparslan ve Ekşili, 2023) etkili olmuştur. Zira uzun bir ölçek formu gören katılımcıların her birini okuyup anlayarak özenle cevaplama ihtimali düşmekte, bu durum ise toplanan verilerin geçerliğini düşürebilir.

Yöntem

Mevcut araştırma bir ölçek uyarlama araştırmasıdır. Ergenlere uyarlanması amaçlanan Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeğinin araştırmada kullanılması için ilgili yazardan gerekli izin alınmıştır. Ölçek uyarlama araştırmalarında birden fazla katılımcıya ulaşılmakta ve aşamalı analizler yapılmaktadır. İlk olarak yapı geçerliğinin belirlenmesinde Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), ardından elde edilen yapının sınanmasında Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), son olarak güvenilirlik analizleri için farklı katılımcılara ulaştırılması gerekmektedir (Creswell, 2017).

Çalışma Grubu

Mevcut araştırmada küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem evrenin geniş olduğu ve tüm evrene ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılan emek ve zaman açısından maliyet açısından elverişli bir yöntemdir (Gürbüz ve Şahin, 2017). Bu doğrultuda katılımcıların belirleneceği iki evrende de ortaokulların her biri birer küme olarak belirlendi ve basit tesadüfi yöntemle belirlenen kümelerdeki (okullar) öğrenciler araştırmaya dahil edildi. Ölçeğin yapısını belirlemek amacıyla ilk grup Erzincan ili Tercan ilçesinde eğitim-öğretim hizmeti veren üçü ortaokul, ikisi lise olmak üzere toplam beş okulda öğrenim gören öğrencilerdir. İkinci grup ise Bayburt merkezinde eğitim-öğretim hizmeti veren ikisi ortaokul, ikisi lise olmak üzere toplam okulda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Her iki grupta da 5. sınıf öğrencileri ergenlik çağının başlangıcında olmaları, ortaokulun diğer sınıf seviyesindeki öğrencilerden farklılık göstermeleri (Özenç vd., 2016) nedeniyle araştırmaya dahil edilmemiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım ihtiyacını belirlemek amacıyla geliştirilen Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeği (PYİÖ) kullanılmıştır.

Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeği (PYİÖ)

İlgili ölçek Ay ve Alver (2013) tarafından üniversite öğrencilerinin psikolojik yardıma duydukları ihtiyacı belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. AFA bulgularına bakıldığında toplam varyansın %51.11'ini açıklayan, 35 madde ve güvenlik, sevgi ve ait olma, saygı, kendini gerçekleştirme olmak üzere dört alt boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. DFA bulguları, ölçeğin uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğunu belirlemiştir. Ölçeğin güvenilirlik analizine yönelik bulgulara bakıldığında iç tutarlık .91, iki yarı .89, test-tekrar test .90 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak PYİÖ'nün üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Verilerin Toplanması

İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden araştırma/uygulama izni alındıktan sonra belirlenen eğitim kurumlarına gidilmiş, katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış ve gönüllü katılım sağlamak isteyen öğrencilerden ve velilerinden yazılı onam alınmıştır. Veriler öğrencilerden yüz yüze toplanmıştır.

Veri Analizi

Verilerin analizinde SPSS 23 ve Amos 22 programları kullanılmıştır. Puanların dağılımını belirlemek için tanımlayıcı istatistik analizleri, ölçek maddeleri, alt boyutları ve toplam puanı arasındaki ilişkileri belirlemede korelasyon analizi, ölçeğin ergen formunu belirlemek için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), elde edilen yapının doğrulanması için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.

Bulgular

AFA'da madde faktör yükü kriteri .30 ve üstü olarak belirlendi, faktörler arasında ilişki olduğu varsayımından hareketle eğik (oblique) döndürme tekniği olan Direct Oblimin kullanıldı. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin öz değeri 1'den yüksek, dört faktörlü, toplam varyansın %53.98'ini açıklayan 17 maddelik yapısını belirlemiştir.

Tablo 1. PYİÖ Ergen Formu AFA Bulguları (N=342)

		Faktörler ve madde faktör yükleri			
		Saygı	Kend. g.	Ait olma	Sevgi
1	Arkadaşların her türlü etkinliğine davet edirim	,688			
2	Çevremdekiler fikirlerime önem verirler.	,693			
3	Sevdiklerim tarafından yeterince aranıp sorulan biriyim.	,761			
4	Konuşurken çevremdekiler beni dinlerler.	,685			
5	Kendimle barışık biriyim.		,846		
6	Hayattan zevk alırım.		,477		
7	Hayatı seviyorum.		,744		
8	Hayatı anlamlı buluyorum.		,617		
9	Hayattan tat almıyorum.		,660		
10	Çok yalnızım.			,458	
11	Arkadaşlarım benimle duygu ve düşüncelerini paylaşmıyorlar.			,805	
12	Arkadaşlarım tarafından dışlanmış hissediyorum.			,734	
13	Arkadaşlarım beni çıkar için değil, 'ben' olduğum için severler				,342
14	Beni koruyup kollayacak dostlarım var.				,707
15	Arkadaşlarımın sevgisi beni tatmin ediyor.				,700
16	Arkadaşlarım tarafından sevilen biriyim.				,607

17	Derdimi rahatlıkla anlatabileceğim dostlarım var.				,812
Açıklanan varyans (%)		30.60	9.49	7.38	6.51
Öz değer		5.20	1.62	1.26	1.11

Diğer bulgulara bakıldığında Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ölçümü .870, Bartlett's Test of Sphericity (Approx Chi-Square/df: 1671.123/136, p=.00) anlamlıdır. Değişkenlerin birbiriyle yeterince ilişkili olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analizi bulguları Tablo 2'de sunulmaktadır.

Ölçeğin orijinal formunda güvenlik, sevgi ve aidiyet, saygı, kendini gerçekleştirme olmak üzere dört boyut bulunmaktadır. AFA ile elde edilen ergen formunda ise güvenlik ihtiyacına yönelik bir faktör oluşmamış; sevgi, aidiyet, saygı ve kendini gerçekleştirme olmak üzere dört boyutlu bir yapı belirlenmiştir. Yani orijinal formda bulunan sevgi ve ait olma ihtiyacı ergen formunda birbirinden bağımsız olarak iki farklı boyut olarak belirmiştir.

Ölçek maddeleri, alt boyutlar ve toplam puana ait çarpıklık, basıklık, ortalama ve standart sapma bulguları Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2. Korelasyon Katsayıları ve Tanımlayıcı İstatistikler (N=342)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. pyi1	1																						
2. pyi2	,297**1	1																					
3. pyi3	,376**410**1		1																				
4. pyi4	,284**485**421**1			1																			
5. pyi5	,317**302**385**223**1				1																		
6. pyi6	,348**223**306**387**325**1					1																	
7. pyi7	,419**392**356**462**334**582**1						1																
8. pyi8	,423**388**321**309**326**420**485**1							1															
9. pyi9	,397**432**315**267**567**453**434**316**1								1														
10. pyi10	,395**446**238**285**390**263**221**248**268**1									1													
11. pyi11	,345**152**445**374**397**327**317**255**349**292**1										1												
12. pyi12	,369**426**590**228**507**188**164**214**334**295**425**1											1											
13. pyi13	,406**331**537**347**283**264**295**295**353**289**213**295**1												1										
14. pyi14	,398**484**564**259**249**261**297**347**468**230**408**214**273**1													1									
15. pyi15	,454**495**433**366**286**316**281**476**392**214**312**204**472**315**1														1								
16. pyi16	,367**414**354**308**313**211**259**491**293**255**314**367**469**352**443**1															1							
17. pyi17	,307**440**243**240**439**257**213**445**259**293**375**228**497**304**343**348**1																1						
18. Saygı	,663**761**753**746**382**295**216**390**245**363**310**278**384**378**393**425**318**1																	1					
19. Kend. g.	,261**357**327**366**593**600**775**720**669**369**201**264**373**355**346**357**335**449**1																		1				
20. Ait olma	,245**294**231**299**304**319**221**446**377**764**600**381**254**251**224**277**237**366**371**1																			1			
21. Sevgi	,345**411**401**399**300**369**378**354**243**360**313**366**766**624**730**726**708**532**497**348**1																				1		
22. Toplam	,496**599**566**594**495**532**550**581**482**575**371**419**615**551**587**613**554**772**787**629**821**																						
23. Ort	2.46	2.49	2.46	2.33	1.98	2.18	2.28	2.63	2.52	2.11	2.34	2.09	2.04	2.14	2.44	2.23	2.06	9.75	11.616	5.55	10.9238	8.5	

24. Çarp.	.511	.497	.656	.814	1.03	.853	.827	.470	.494	.972	.719	.985	.954	.886	.620	.873	.976	.500	.633	.644	.884	.474
25. Bas.	-.524	-.725	-.244	-.070	.256	-.238	-.536	-.797	-.106	-.300	-.544	-.164	-.148	-.039	-.620	.159	-.180	-.297	-.175	-.022	.329	-.158
26. S.s.	1.15	1.25	1.17	1.14	1.10	1.22	1.35	1.29	1.41	1.32	1.29	1.27	1.22	1.17	1.25	1.14	1.25	3.45	4.53	2.90	4.30	11.57

Elde edilen yapının gerek doğrulanması gerek orijinal formla ilişkisinin belirlenmesi amacıyla farklı bir katılımcı grubu belirlenerek küme örnekleme yöntemiyle Bayburt İl merkezinde 2 ortaokul (5. sınıf öğrencileri hariç) ve 2 lisede 356 öğrenciye ulaşılarak PYİÖ orijinal ve ergen formlarını doldurmaları sağlandı. Yapılan DFA bulguları Şekil 1’de sunulmaktadır.

Şekil 1. PYİÖ Ergen Formu Birinci Düzey DFA Bulguları (N=356)

DFA bulguları, AFA ile belirlenen yapının farklı bir örneklemede doğrulandığını göstermektedir. Ergen formu ve orijinal form arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi .945’dir ($p<.001$). Diğer tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te sunulmaktadır.

Tablo 3. PYİÖ Ergen Formu ve Orijinal Forma Ait Betimsel İstatistikler (N=356)

	En düşük	En yüksek	Ort.	S.s.	Çarp.	Bas.
PYİÖ ergen formu	17.00	79.00	39.48	11.08	.244	-.482
PYİÖ orijinal form	40.00	135.00	80.27	18.91	.421	-.239

Güvenirlğe yönelik yapılan analizler bulguları Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4. PYİÖ Ergen Formu Güvenirlik Bulguları (N=356)

Maddeler	Düzeltilmiş madde toplam korelasyonu	Madde silindiğinde Cronbach Alpha	Cronbach Alpha-faktörler
1	,400	,850	.71
2	,497	,845	
3	,483	,846	
4	,501	,845	
5	,412	,849	.74
6	,509	,845	
7	,477	,846	
8	,496	,845	
9	,398	,851	.68
10	,478	,846	
11	,319	,854	
12	,423	,849	
13	,549	,843	.76
14	,476	,847	
15	,521	,844	
16	,553	,843	
17	,477	,846	
Cronbach's Alpha-ölçek geneli/iki-yarı			.86/.75

Güvenirlik katsayısının .70'ten büyük olması gerektiği dikkate alındığında (Tabachnick ve Fidell, 2019), ölçeğin ergen formunun güvenilir olduğu söylenebilir. Ait olma faktörünün Cronbach Alpha değerinin .70'in altında olması bu faktörde görece az madde olmasıyla açıklanabilir (Cortina,1993).

Sonuç ve Öneriler

Mevcut araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla geliştirilen PYİÖ'nün ergenler için geçerli ve güvenilir formunun elde edilmesi amaçlanmıştır. Çünkü ergenler, sorunlarının bir kısmının üstesinden çevre desteği ile gelebilseler de bazı sorunlar için profesyonel destek gerekebilmektedir. Ayrıca ergenlerin psikolojik yardım ihtiyaçlarının belirlenmesi, buna ilişkin belirtilerin dikkate alınarak etkili danışmanlık desteği verilmesi, ergenlik döneminde olumlu kişilik gelişimini sağlamaları ve bu dönemi sağlıklı geçirmeleri adına önemli olmaktadır (Savi Çakar ve Kılınç, 2020). Ergenlerin psikolojik yardım ihtiyaçlarını belirlemeye dönük geliştirilmiş bir ölçme aracı bulunmamakta, bu yöndeki çalışmalar daha çok psikolojik yardım alma niyetini ve psikolojik yardıma ilişkin tutumu (Fischer ve Farina, 1995; Topkaya, 2011) ölçmeyi amaçlamaktadır. Bunlardan farklı olarak mevcut araştırmanın ergenlerin psikolojik yardım ihtiyaçlarını belirlemesi, bu yöndeki ölçme aracı gereksinimine cevap vermesi nedeniyle önemli görülmektedir.

Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında katılımcı sayısının en az 200'ün üzerinde olmasının yeterli görüldüğü (Kline, 2013), 300-350 arasında olmasının ise ideal olduğu (Rouquette & Falissard, 2011) bildirilmektedir. Mevcut araştırmada AFA için 342, DFA için 356 katılımcıya ulaşılmış olmasıyla gerekli kriterin sağlandığı söylenebilir. AFA bulgularında belirlenen faktörlerin öz değerlerinin 1'in üzerinde olması (Kaiser, 1960), açıklanan toplam varyasyon %50'nin üzerinde olması gerektiği (Yaşlıoğlu, 2017) dikkate alındığında mevcut araştırmanın yapı geçerliğinin sağlandığı söylenebilir. DFA bulgularına bakıldığında ki-kare/serbestlik derecesinin 3'ten, RMR, SRMR ve RMSEA gibi hata değerlerinin .08'den düşük olması, uyum indekslerinin .90'dan yüksek olması gerektiği bildirilmektedir. Mevcut araştırma bulgularına bakıldığında Ki-kare/serbestlik derecesinin 3'den düşük (2.016), hata değerlerinin .08'den düşük (RMR=.076, SRMR=.062 ve RMSEA=.053), uyum indekslerinin ise .90'dan yüksek (AGFI=.915, GFI=.935, CFI=.927) olduğu, bu nedenle AFA ile elde edilen yapının DFA ile doğrulandığı söylenebilir.

Güvenirlilik, bir ölçme aracının tutarlılığı olarak tanımlanabilir. Bu anlamda iç tutarlık, test-tekrar test, iki-yarı gibi güvenirlilik belirleme analizleri bulunmaktadır ve bunların sonuçlarının .70'ten yüksek olması gerekmektedir (O'Rourke ve Hatcher, 2014; Tabachnick ve Fidell, 2019). Mevcut araştırmada 356 katılımcıdan elde edilen verilerin güvenirlilik analizi bulgularına bakıldığında analizinde .70 katsayısının kriter belirlenmesi dikkate alındığında ölçek geneli.86, iki-yarı .75, her bir faktör için ait olma dışında .70'ten yüksek olduğu görülmektedir. Ait olma faktörünün iç güvenirlilik katsayısının .70'ten düşük olması bu faktörün madde sayısının az olmasıyla açıklanmaktadır (Cortina,1993). Ayrıca iç güvenirlilikte Cronbach Alpha değerinden daha önemli olan ilgili faktörün diğerleriyle ilişki katsayısının önemli bir kısmının .30'un üstünde olmasıdır (Hair vd., 2019). Bu bilgi doğrultusunda ait olma faktörünün diğer madde ve faktörlerin önemli bir kısmıyla .30'un üzerinde korelasyon ilişkisine sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak elde edilen ergen formunun güvenilir olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak elde edilen PYİÖ ergen formunun 5. sınıflar hariç ortaokul ve lise öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğu, bu grubun psikolojik yardım ihtiyacını belirlemede kullanılabileceği söylenebilir. Öte yandan ilgili formun kriter geçerliğinin bir ölçüt belirlenerek sağlanması, test-tekrar test güvenirliliğinin yapılması ve farklı ergen grupları üzerinde doğrulanması önerilmektedir. Üniversite öğrencileri üzerinde geliştirilen orijinal formda belirlenen güvenlik ihtiyacının ergen formunda belirlenmemesi dikkat çekicidir. Bu sonucun ergenlerin üniversite öğrencilerine göre yaşça daha küçük olmaları, daha da önemlisi aileleriyle birlikte yaşamaları, barınma, beslenme gibi ihtiyaçların giderilmesinde ebeveyn desteği almaları, daha öngörülebilir bir yaşam tarzına sahip olmaları, üniversite öğrencilerine kıyasla daha düşük düzeyde gelecek kaygısı taşımalarıyla ilgili olduğu değerlendirilmektedir.

Çatışma Beyanı ve Etik Bildirim

Yazar, mevcut araştırmada herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Çalışmanın Etik Kurul İzni Bayburt Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 11.08.2023 tarih ve 248 sayılı kararı ile alınmıştır.

Destek ve Teşekkür Beyanı

Tüm katılımcı öğrenci ve ebeveynlerine teşekkür ederim.

Kaynaklar

- Alparslan, A. M., & Ekşili, N. (2023). Uzun formundan kısa formlarına ölçek revizyonu: Pozitif liderlik ölçeği uygulaması. *Journal of Organizational Behavior Review*, 5(2), 112-147.
- Ay, İ., (2014). *Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerine ilişkin öznel faktörlerin incelenmesi*. (Doktora tezi:356850) [Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi-Erzurum.]
- Ay, İ., Alver, B. (2013). Psikolojik yardım gereksinimi belirleme ölçeğinin geliştirilmesi: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. [Bildiri Sunumu]. XII: Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye.
- Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. *Journal of Applied Psychology*, 78(1), 98.
- Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., and Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former eastern bloc country: A cross-cultural study of self-determination. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(8), 930-942.
- Fischer, E. H. ve Farina, A. (1995), Attitudes toward seeking professional psychological help: A shortened form and considerations for research. *Journal of College Student Development*, 36(4), 368-373.
- Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri* (5. baskı). Ankara: Seçkin.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 10(1), 141-151.
- Kline, R. B. (2013). Exploratory and confirmatory factor analysis. Y. Petscher, C. Schatschneider, & D. L. Compton (Eds.), In *Applied quantitative analysis education and the social sciences* (pp. 171-207). Routledge.
- Kuzgun, Y. (2000). *Meslek danışmanlığı*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.
- O'Rourke N, & Hatcher L. (2014). *A step-by-step approach to using SAS ® for factor analysis and structural equation modelling* (2nd ed.). SAS Institute.
- Oksal, A. (1986). *Davranışlarımızın kaynakları: güdüler. davranış bilimleri 1*. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 144.
- Özenç, E. G., Özcan, Z. E., Güçlü, F., & Güney, E. K. (2016). 4+ 4+ 4 Eğitim sisteminin beşinci sınıf öğrencilerine yansması: Öğretmen görüşleri. *İlköğretim Online*, 15(2), 560-580. <http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.91808>
- Reeve, J. (2009). *Understanding motivation and emotion* (5th ed.). USA: Wiley.
- Rennie, D. L. (2008). Two thoughts on Abraham Maslow. *Journal of Humanistic Psychology*, 48(4), 445-448. <https://doi.org/10.1177/002216780832053>
- Rouquette, A., & Falissard, B. (2011). Sample size requirements for the internal validation of psychiatric scales. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 20(4), 235-249. <https://doi.org/10.1002/mpr.352>
- Savi Çakar, F., & Kılınç, M. (2020). Ergenlerin psikolojik yardım ihtiyaçlarının incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (54), 488-508. DOI: 10.21764/maeuefd.655097
- Shi, Y., & Lin, X. (2021). *A test of Maslow's hierarchy of needs concept by a correlational model among adult learners*. American Association for Adult and Continuing Education. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED611655.pdf>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Tan, C. S., Tan, S. A., Mohd Hashim, I. H., Lee, M. N., Ong, A. W. H., & Yaacob, S. N. B. (2019). Problem-solving ability and stress mediate the relationship between creativity and happiness. *Creativity Research Journal*, 31(1), 15-25. <https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1568155>
- Taormina, R. J., & Gao, J. H. (2013). Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs. *The American Journal of Psychology*, 126(2), 155-177. <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.126.2.0155>
- Topkaya, N. (2011). *Psikolojik yardım alma niyetinin sosyal damgalanma, tedavi korkusu, beklenen yarar, beklenen risk ve tutum faktörleriyle modellenmesi*. (Tez No: 356258) [Doktora tezi, Ege Üniversitesi-İzmir]
- Yarkın, E. (2013). *Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin ilişki doyum ve yaşam doyum düzeyine katkısının incelenmesi*. (Tez No: 375352) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi-İstanbul]
- Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.

RESEARCH

Open Access

**Validity and Reliability Study of the Psychological Help Needs Scale
(PHNS) Adolescent Form**

İhsan Akeren* İsmail AY**

Abstract

In this study, it is aimed to adapt the Psychological Help Needs Scale (PHNS), which was developed to determine the psychological help needs of university students, to adolescent groups of middle and high school students. For this purpose, 342 secondary school students studying in secondary and high schools affiliated to the Ministry of National Education were reached and asked to fill out the relevant scale. In order to explore the factor structure of the scale, the collected data were first included in the Exploratory Factor Analysis (EFA). After removing the overlapping items under more than one factor with factor loadings lower than .30, a four-factor structure consisting of 17 items with eigenvalues greater than 1 and explaining 53.98% of the total variance was obtained. The Kaiser-Meyer-Olkin Test (KMO) coefficient for sampling adequacy was .870 and Bartlett's Test of Sphericity (Approx Chi-Square/df: 1671.123/136, p=.00) was found to be significant. The CFA, correlation and reliability analyses, which included data collected from a different sample (N=356) in order to validate the obtained adolescent form and to determine its relationship with the original form of the scale, show that it is validated and reliable. Although the findings show that the PHNS Adolescent Form is valid and reliable, some suggestions were made.

Keywords: Psychological help needs, adolescents, scale adaptation.

* Assistant Professor, Bayburt University, 0000-0001-5615-4189, Bayburt, Turkey, ihsanakeren@bayburt.edu.tr

** Assistant Professor, Atatürk University, 0000-0001-8364-7149, Erzurum, Turkey, ismailay@atauni.edu.tr

For attribution: Akeren, İ., Ay, İ. (2023). Validity and reliability study of the psychological help needs scale (PHNS) adolescent form. *OJCES*, 1(2), 207-224. <https://10.5281/zenodo.10427797>

Article additional information: A part of this research was presented as an oral presentation at the 5th International Social Sciences Congress.

Article History

Received:14/11/2023

Correction:25/11/2023

Accepted:11/12/2023

Introduction

An individual, who is a member of the social organization, is in interaction, development and change throughout his/her life. For this reason, he/she will have to face many different problems and will produce many solutions. These solutions produced by the individual will help him/her in solving the problems he/she will face later on, and in this way he/she will learn to cope with problems. However, these solutions may not always work in solving the problem, they may be right or wrong. This situation brings positive or negative changes and is effective in exhibiting different behaviors. When an individual overcomes a problem that they are successful in solving, they become more eager, sociable and social (Tan et al., 2019). A problem that is difficult or unsuccessful in solving causes the individual to be passive, lazy and asocial, the individual is negatively affected by this situation, and as a result, it becomes important for the individual to seek psychological help (Ay, 2014; Yarkin, 2013). At this point, knowing the difficulties encountered and the psychological problems experienced is of great importance in determining the size and quality of the psychological help to be provided to individuals.

Psychological needs are universal motivational resources that are innate and inborn, which provide the individual's personal and social development as well as survival, growth, integrity and well-being, and cause him/her to want to interact with his/her environment (Deci et al., 2001; Reeve, 2009). In this study, the concept was addressed through the needs for safety, love, respect and self-actualization defined by Maslow (1970). Psychological need can be defined as a concept that starts with the tension caused by deprivation or difference and ends when individuals begin to relieve this tension, thus reaching a balance. Although some needs such as eating and drinking are of biological origin, psychological needs underlie most behaviors. Therefore, whether consciously or not, an individual's behavior is caused by their needs. These needs must be met in order to sustain life and maintain balance (Kuzgun, 2000; Oksal, 1986).

The need for psychological help is the situation that arises when an individual fails to fulfill his/her psychological needs that he/she feels deficient. Maslow (1970) explains the level of satisfaction of safety, love, respect and self-actualization needs as an indicator of their need for psychological help. As these psychological needs are met at a high level, the need for psychological help will decrease.

Rennie (2008), in his research on Maslow's hierarchy, states that it is necessary for lower level needs to be met in order to satisfy higher level needs. Similarly, Taormina and Gao (2013) found that the satisfaction of a need below a need in the hierarchy can predict the satisfaction of a need above it. In a more recent study on Maslow's hierarchy of needs (Shi & Lin, 2021), it is reported that lower-level needs predict higher level needs and that these needs can be ranked as low-high. Thus, it can be said that the hierarchy of needs identified and ranked by Maslow is confirmed.

Current Research

In the current study, it is aimed to obtain a valid and reliable short (adolescent) form of the Psychological Help Needs Scale (PMNS), which consists of 35 items and four sub-dimensions (security, love and belonging, respect, self-actualization) developed by Ay and Alver (2014) in order to determine the psychological help needs of university students. Thus, a useful measurement tool will be provided to practitioners in identifying adolescents in need of psychological help and providing them with the necessary service.

As mentioned before, according to Maslow, the level of satisfaction of needs is an indicator of their need for psychological help. If these needs are not met, individuals' need for psychological help

increases. In addition, it may be important for professionals who provide psychological help services to determine the level of need satisfaction of students and to provide more active and effective counseling in the psychological help they will provide to them. The difficulty of long-form scales in the data collection process (Alparslan & Ekşili, 2023) was effective in the creation of the adolescent form of the scale. This is because participants who see a long scale form are less likely to read and understand each one and answer carefully, which may reduce the validity of the collected data.

Method

The current study is scale adaptation research. The necessary permission was obtained from the relevant author to use the Psychological Help Need Scale, which was intended to be adapted to adolescents, in the study. In scale adaptation studies, more than one participant is reached and progressive analyzes are conducted. First, Exploratory Factor Analysis (EFA) is used to determine construct validity, then Confirmatory Factor Analysis (CFA) is used to test the obtained structure, and finally, different participants should be reached for reliability analysis (Creswell, 2017).

Participants

Cluster sampling method was used in the current study. This method is a cost-effective method in terms of labor and time used in cases where the universe is large and it is not possible to reach the whole universe (Gürbüz & Şahin, 2017). In this direction, each of the secondary schools in the two universes where the participants were to be determined was determined as a cluster and the students in the clusters (schools) determined by simple random method were included in the study. In order to determine the structure of the scale, the first group consisted of students studying in five schools (three middle schools and two high schools) in Tercan district of Erzincan province. The second group consisted of students studying in a total of two secondary schools and two high schools in the center of Bayburt. In both groups, 5th grade students were not included in the study because they were at the beginning of adolescence and differed from students at other grade levels of secondary school (Özenç et al., 2016).

Data Collection Tools

The Psychological Help Needs Scale (PHNS), which was developed to determine the psychological help needs of university students, was used in the study.

Psychological Help Needs Scale (PNHS)

The related scale was developed by Ay and Alver (2013) to determine university students' need for psychological help. EFA findings revealed a structure that explained 51.11% of the total variance and consisted of 35 items and four sub-dimensions: safety, love and belonging, respect, and self-actualization. CFA findings indicated that the fit indices of the scale were at a good level. When the findings regarding the reliability analysis of the scale were examined, the internal consistency was calculated as .91, two halves as .89, and test-retest as .90. As a result, it can be said that the PHNS is valid and reliable for university students.

Data Collection

After obtaining research/application permission from the District and Provincial Directorates of National Education, the educational institutions were visited, the purpose of the study was explained

to the participants, and written consent was obtained from the students and their parents who wanted to participate voluntarily. Data were collected from students face-to-face.

Data Analysis

SPSS 23 and Amos 22 programs were used to analyze the data. Descriptive statistical analysis was used to determine the distribution of scores, correlation analysis was used to determine the relationships between scale items, sub-dimensions and total score, Exploratory Factor Analysis (EFA) was used to determine the adolescent form of the scale, and Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to confirm the obtained structure.

Findings

In EFA, the item factor loading criterion was determined as .30 and above, and Direct Oblimin, which is an oblique rotation technique, was used based on the assumption that there is a relationship between the factors. The results obtained determined the 17-item structure of the scale with an eigenvalue higher than 1, four factors, explaining 53.98% of the total variance.

Table 1. EFA Findings of PHNS Adolescent Form (N=342)

		Factors and item loadings		
		Self-esteem	Self-act	BelongingLove
1	I am invited to all kinds of activities of friends	,688		
2	People around me care about my opinions.	,693		
3	I am someone who is called and asked enough by my loved ones.	,761		
4	People around me listen to me when I speak.	,685		
5	I am at peace with myself.		,846	
6	I enjoy life.		,477	
7	I love life.		,744	
8	I find life meaningful.		,617	
9	I do not enjoy life.		,660	
10	I am very lonely.			,458
11	My friends do not share their thoughts and feelings with me.			,805
12	I feel isolated by my friends.			,734
13	My friends love me for who I am, not for self-interest.			,342
14	I have friends who will protect me.			,707
15	The love of my friends satisfies me.			,700
16	I am loved by my friends.			,607

17	I have friends to whom I can easily tell my problems.				,812
Explained variance (%)		30.60	9.49	7.38	6.51
Eigenvalue		5.20	1.62	1.26	1.11

Other findings showed that Kaiser-Meyer Olkin (KMO) was .870 and Bartlett's Test of Sphericity (Approx Chi-Square/df: 1671.123/136, $p=.00$) was significant. The findings of the correlation analysis conducted to determine whether the variables are sufficiently related to each other are presented in Table 2.

In the original form of the scale, there are four dimensions: security, love and belonging, respect, and self-actualization. In the adolescent form obtained with EFA, a factor for the need for security was not formed; a four-dimensional structure was determined as love, belonging, respect and self-actualization. In other words, the need for love and the need for belonging in the original form emerged as two different dimensions independently of each other in the adolescent form.

The skewness, kurtosis, mean and standard deviation findings for the scale items, sub-dimensions and total score are presented in Table 2.

Table 2. Correlation Coefficients and Descriptive Statistics (N=342)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. pnh1	1																						
2. pnh2	,297**1	1																					
3. pnh3	,376**	,410**1	1																				
4. pnh4	,284**	,485**	,421**1	1																			
5. pnh5	,317**	,302**	,385**	,223**1	1																		
6. pnh6	,348**	,223**	,306**	,387**	,325**1	1																	
7. pnh7	,419*	,392**	,356**	,462**	,334**	,582**1	1																
8. pnh8	,423**	,388**	,321**	,309**	,326**	,420**	,485**1	1															
9. pnh9	,397**	,432**	,315**	,267**	,567**	,453**	,434**	,316**1	1														
10. pnh10	,395**	,446**	,238**	,285**	,390**	,263**	,221**	,248**	,268**1	1													
11. pnh11	,345**	,152**	,445**	,374**	,397**	,327**	,317**	,255**	,349**	,292**1	1												
12. pnh12	,369**	,426**	,590**	,228**	,507**	,188**	,164**	,214**	,334**	,295**	,425**1	1											
13. pnh13	,406**	,331**	,537**	,347**	,283**	,264**	,295**	,295**	,353**	,289**	,213**	,295**1	1										
14. pnh14	,398**	,484**	,564**	,259**	,249**	,261**	,297**	,347**	,468**	,230**	,408**	,214**	,273**1	1									
15. pnh15	,454**	,495**	,433**	,366**	,286**	,316**	,281**	,476**	,392**	,214**	,312**	,204**	,472**	,315**1	1								
16. pnh16	,367**	,414**	,354**	,308**	,313**	,211**	,259**	,491**	,293**	,255**	,314**	,367**	,469**	,352**	,443**1	1							
17. pnh17	,307**	,440**	,243**	,240**	,439**	,257**	,213**	,445**	,259**	,293**	,375**	,228**	,497**	,304**	,343**	,348**1	1						
18. Self-est.	,663**	,761**	,753**	,746**	,382**	,295**	,216**	,390**	,245**	,363**	,310**	,278**	,384**	,378**	,393**	,425**	,318**1	1					
19. Sel-act.	,261**	,357**	,327**	,366**	,593**	,600**	,775**	,720**	,669**	,369**	,201**	,264**	,373**	,355**	,346**	,357**	,335**	,449**1	1				
20. Belong	,245**	,294**	,231**	,299**	,304**	,319**	,221**	,446**	,377**	,764**	,600**	,381**	,254**	,251**	,224**	,277**	,237**	,366**	,371**1	1			

21. Love	,345**	,411**	,401**	,399**	,300**	,369**	,378**	,354**	,243**	,360**	,313**	,366**	,766**	,624**	,730**	,726**	,708**	,532**	,497**	,348**	1	
22. Total	,496**	,599**	,566**	,594**	,495**	,532**	,550**	,581**	,482**	,575**	,371**	,419**	,615**	,551**	,587**	,613**	,554**	,772**	,787**	,629**	,821**	
23. Mean	2.46	2.49	2.46	2.33	1.98	2.18	2.28	2.63	2.52	2.11	2.34	2.09	2.04	2.14	2.44	2.23	2.06	9.75	11.61	6.55	10.92	38.85
24. Kurt.	.511	.497	.656	.814	1.03	.853	.827	.470	.494	.972	.719	.985	.954	.886	.620	.873	.976	.500	.633	.644	.884	.474
25. Skew.	-.524	-.725	-.244	-.070	.256	-.238	-.536	-.797	-.106	-.300	-.544	-.164	-.148	-.039	-.620	.159	-.180	-.297	-.175	-.022	.329	-.158
26. S.d.	1.15	1.25	1.17	1.14	1.10	1.22	1.35	1.29	1.41	1.32	1.29	1.27	1.22	1.17	1.25	1.14	1.25	3.45	4.53	2.90	4.30	11.57

In order to both validate the obtained construct and determine its relationship with the original form, a different participant group was determined and 356 students were reached in 2 secondary schools (excluding 5th grade students) and 2 high schools in Bayburt city center by cluster sampling method and they were asked to fill out the original and adolescent forms of the PHNS. The CFA findings are presented in Figure 1.

Figure 1. First Level CFA Findings of PHNS Adolescent Form (N=356)

The CFA findings show that the structure determined by EFA was confirmed in a different sample. The correlation analysis conducted to determine the relationships between the adolescent form and the original form was .945 (p<.001). Other descriptive statistics are presented in Table 3.

Table 3. Descriptive Statistics of PHNS Adolescent Form and Original Form (N=356)

	Minimum	Maximum	Mean	S.d.	Skew.	Kurt.
PHNS adolescent form	17.00	79.00	39.48	11.08	.244	-.482
PHNS original form	40.00	135.00	80.27	18.91	.421	-.239

The findings of the reliability analysis are presented in Table 4.

Table 4. Reliability Findings of PHNS Adolescent Form (N=356)

İtems	Adjusted item-total correlation	Cranbach's Alpha when item deleted	Cronbach's Alpha-factors
1	,400	,850	.71
2	,497	,845	
3	,483	,846	
4	,501	,845	
5	,412	,849	.74
6	,509	,845	
7	,477	,846	
8	,496	,845	
9	,398	,851	.68
10	,478	,846	
11	,319	,854	
12	,423	,849	
13	,549	,843	.76
14	,476	,847	
15	,521	,844	
16	,553	,843	
17	,477	,846	
Cronbach's Alpha-scale overall/split-half			.86/.75

Considering that the reliability coefficient should be greater than .70 (Tabachnick & Fidell, 2019), it can be said that the adolescent form of the scale is reliable. The fact that the Cronbach Alpha value of the belonging factor was below .70 can be explained by the relatively few items in this factor (Cortina, 1993).

Conclusion and Suggestions

In the present study, it was aimed to obtain a valid and reliable form of the PHNS developed to determine the psychological help needs of university students for adolescents. Because although adolescents can overcome some of their problems with the support of their environment, some problems may require professional support. In addition, it is important to determine the psychological help needs of adolescents, to provide effective counseling support by taking into account the related symptoms, to ensure positive personality development during adolescence and to spend this period in a healthy way (Savi Çakar & Kılınç, 2020). There is no measurement tool developed to determine the psychological help needs of adolescents, and studies in this direction mostly aim to measure the intention to receive psychological help and attitude towards psychological help (Fischer & Farina, 1995; Topkaya, 2011). Unlike these, the current study is considered important because it determines the

psychological help needs of adolescents and responds to the need for a measurement tool in this direction.

In scale development and adaptation studies, it is reported that it is sufficient to have at least 200 participants (Kline, 2013), and it is ideal to have 300-350 participants (Rouquette & Falissard, 2011). In the current study, it can be said that the necessary criteria were met by reaching 342 participants for EFA and 356 participants for CFA. Considering that the eigenvalues of the factors determined in the EFA findings should be above 1 (Kaiser, 1960) and the total variance explained should be above 50% (Yaşlıoğlu, 2017), it can be said that the construct validity of the current research is ensured. Considering the CFA findings, it is reported that the chi-square/degree of freedom should be lower than 3, error values such as RMR, SRMR and RMSEA should be lower than .08, and fit indices should be higher than .90. Considering the findings of the current study, it can be said that the Chi-square/degree of freedom is lower than 3 (2.016), the error values are lower than .08 (RMR=.076, SRMR=.062 and RMSEA=.053), and the fit indices are higher than .90 (AGFI=.915, GFI=.935, CFI=.927), so it can be said that the structure obtained with EFA is confirmed by CFA.

Reliability can be defined as the consistency of a measurement tool. In this sense, there are reliability determination analyzes such as internal consistency, test-retest, and two-half, and their results should be higher than .70 (O'Rourke & Hatcher, 2014; Tabachnick & Fidell, 2019). When the findings of the reliability analysis of the data obtained from 356 participants in the current study are analyzed, it is seen that the overall scale is .86, two-half is .75, and each factor is higher than .70, except for belonging. The fact that the internal reliability coefficient of the belonging factor is lower than .70 is explained by the low number of items in this factor (Cortina, 1993). In addition, what is more important than the Cronbach Alpha value in internal reliability is that a significant portion of the coefficient of the related factor's relationship with others is above .30 (Hair et al., 2019). In line with this information, it is seen that the belonging factor has a correlation relationship above .30 with a significant portion of the other items and factors. As a result, it can be said that the obtained adolescent form is reliable.

As a result, it can be said that the obtained PHNS adolescent form is valid and reliable for middle and high school students except 5th graders and can be used to determine the psychological help needs of this group. On the other hand, it is recommended that the criterion validity of the form should be ensured by determining a criterion, test-retest reliability should be performed and it should be validated on different adolescent groups. It is noteworthy that the need for safety, which was determined in the original form developed on university students, was not determined in the adolescent form. This result is thought to be related to the fact that adolescents are younger than university students, more importantly, they live with their families, receive parental support in meeting needs such as housing and nutrition, have a more predictable lifestyle, and have lower levels of future anxiety compared to university students.

Conflict Declaration and Ethical Statement

The author declares that there is no conflict of interest in the current study. The Ethics Committee Permission of the study was obtained by Bayburt University Ethics Committee with the decision dated 11.08.2023 and numbered 248.

Acknowledgements

I would like to thank all participating students and their parents.

References

- Alparslan, A. M., & Ekşili, N. (2023). Uzun formundan kısa formlarına ölçek revizyonu: Pozitif liderlik ölçeği uygulaması. *Journal of Organizational Behavior Review*, 5(2), 112-147.
- Ay, İ., (2014). *Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerine ilişkin öznel faktörlerin incelenmesi*. (Doktora tezi:356850) [Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi-Erzurum.]
- Ay, İ., Alver, B. (2013). Psikolojik yardım gereksinimi belirleme ölçeğinin geliştirilmesi: güvenilirlik ve geçerlik çalışması. [Bildiri Sunumu]. XII: Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye.
- Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. *Journal of Applied Psychology*, 78(1), 98.
- Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., and Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former eastern bloc country: A cross-cultural study of self-determination. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(8), 930-942.
- Fischer, E. H. ve Farina, A. (1995), Attitudes toward seeking professional psychological help: A shortened form and considerations for research. *Journal of College Student Development*, 36(4), 368-373.
- Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri* (5. baskı). Ankara: Seçkin.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 10(1), 141-151.
- Kline, R. B. (2013). Exploratory and confirmatory factor analysis. Y. Petscher, C. Schatschneider, & D. L. Compton (Eds.), In *Applied quantitative analysis education and the social sciences* (pp. 171-207). Routledge.
- Kuzgun, Y. (2000). *Meslek danışmanlığı*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.
- O'Rourke N, & Hatcher L. (2014). *A step-by-step approach to using SAS ® for factor analysis and structural equation modelling* (2nd ed.). SAS Institute.
- Oksal, A. (1986). *Davranışlarımızın kaynakları: güdüler. davranış bilimleri 1*. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 144.
- Özenç, E. G., Özcan, Z. E., Güçlü, F., & Güney, E. K. (2016). 4+ 4+ 4 Eğitim sisteminin beşinci sınıf öğrencilerine yansması: Öğretmen görüşleri. *İlköğretim Online*, 15(2), 560-580. <http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.91808>
- Reeve, J. (2009). *Understanding motivation and emotion* (5th ed.). USA: Wiley.
- Rennie, D. L. (2008). Two thoughts on Abraham Maslow. *Journal of Humanistic Psychology*, 48(4), 445-448. <https://doi.org/10.1177/002216780832053>
- Rouquette, A., & Falissard, B. (2011). Sample size requirements for the internal validation of psychiatric scales. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 20(4), 235-249. <https://doi.org/10.1002/mpr.352>
- Savi Çakar, F., & Kılınç, M. (2020). Ergenlerin psikolojik yardım ihtiyaçlarının incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (54), 488-508. DOI: 10.21764/maeuefd.655097
- Shi, Y., & Lin, X. (2021). *A test of Maslow's hierarchy of needs concept by a correlational model among adult learners*. American Association for Adult and Continuing Education. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED611655.pdf>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Tan, C. S., Tan, S. A., Mohd Hashim, I. H., Lee, M. N., Ong, A. W. H., & Yaacob, S. N. B. (2019). Problem-solving ability and stress mediate the relationship between creativity and happiness. *Creativity Research Journal*, 31(1), 15-25. <https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1568155>
- Taormina, R. J., & Gao, J. H. (2013). Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs. *The American Journal of Psychology*, 126(2), 155-177. <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.126.2.0155>
- Topkaya, N. (2011). *Psikolojik yardım alma niyetinin sosyal damgalanma, tedavi korkusu, beklenen yarar, beklenen risk ve tutum faktörleriyle modellenmesi*. (Tez No: 356258) [Doktora tezi, Ege Üniversitesi-İzmir]
- Yarkın, E. (2013). *Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin ilişki doyum ve yaşam doyum düzeyine katkısının incelenmesi*. (Tez No: 375352) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Arel Üniversitesi-İstanbul]
- Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.